

UTILIZAÇÃO DO OMNICHANNEL COMO ESTRATÉGIA PARA SUPRIR A DEMANDA DE ENTREGA EXPRESSA EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19

Bruno Ribeiro da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, bruno.silva475@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fatima Bigaran Malta, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de restrições ao comércio físico que obrigaram o consumidor a se adaptar a essa nova realidade. A impossibilidade de circulação e a restrição de horário dos varejos causou uma instantânea alta na demanda do comércio eletrônico, fazendo com que as empresas tivessem que realizar alterações estruturais em suas operações para suprir o grande número de pedidos. Dessa forma, o presente artigo busca analisar o uso de uma rede integrada de canais como fator diferencial no atendimento a uma grande demanda de compras online em uma grande empresa do setor de cosméticos do Brasil. Para chegar ao resultado foi realizado uma entrevista semiestruturada com o diretor executivo de logística da referida empresa, mais uma pesquisa bibliográfica através de artigos e livros e dados secundários obtidos através de uma apresentação da empresa em uma feira internacional de logística, onde foram apresentados dados sobre a estrutura omnichannel da empresa e suas estratégias utilizadas.

Palavras-chave. Entrega expressa, Omnichannel, E-commerce

ABSTRACT. The Covid-19 pandemic brought a series of restrictions to physical commerce that forced consumers to adapt to this new reality. The impossibility of circulation and the restriction of hours at retail outlets caused an instant rise in demand for e-commerce, causing companies to carry out structural changes in their operations to supply the large number of orders. Thus, this article seeks to analyze the use of an integrated network of channels as a differential factor in meeting a large demand for online shopping in a large company in the cosmetics sector in Brazil. To reach the result, a semi-structured interview was carried out with the executive director of logistics of that company, plus a bibliographic research of secondary data obtained through a company presentation at an international logistics fair, where data on the omnichannel structure of the company were presented. and their strategies used.

Keywords. Express delivery, Omnichannel, E-commerce

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da última década, o e-commerce brasileiro cresceu de forma substancial. A opção de realizar compras sem sair de casa, de maneira fácil, rápida e segura atraiu a atenção dos consumidores. Cruz (2021) realizou um estudo sobre o crescimento no e-commerce no Brasil, e as justificativas encontradas para explicar essa popularização do segmento se baseiam em três alicerces: 1) a popularização da internet no início do século XXI; 2) a difusão do uso de smartphones na segunda década do século; 3) a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Este último, em especial, será o foco deste artigo.

A rápida propagação do vírus no Brasil desencadeou uma série de restrições de circulação e funcionamento dos comércios físicos, fazendo com que os consumidores se adaptassem a situação efetuando as suas compras através de meios eletrônicos, ocasionando um aumento da procura pelas

compras online e elevando a demanda do segmento. O relatório da Conversion (2021) sobre o e-commerce no Brasil analisou 15 setores do varejo, dos quais 10 obtiveram aumentos de 30% em suas vendas no YoY (Year over Year). O relatório também analisou os dados do comércio eletrônico de 217 sites dos mais variados segmentos, em que mais de 70% tiveram aumento anual e mensal. No período de março de 2020 à abril de 2021, o e-commerce brasileiro apresentou um expressivo número de 20,61 bilhões de acessos (CONVERSION, 2021). Esses dados demonstram os efeitos que a Covid-19 proporcionou no comércio eletrônico brasileiro. Demandando maiores esforços do setor varejista para cumprir essa demanda.

Ao se buscar materiais sobre entrega expressa, nota-se uma bibliografia pouco voltada a este segmento, principalmente ao se delimitar ao atual cenário pandêmico. Por esse motivo, o presente trabalho se justifica pela busca de contribuir para uma bibliografia pouco explorada, trazendo novas discussões sobre um tema atual e de grande importância.

O artigo procura entender como que o setor logístico lidou com uma repentina alta da demanda do comércio eletrônico, buscando analisar os métodos usados na resolução desse problema e os seus efeitos práticos. Dessa forma, a pergunta de pesquisa do estudo se baseia na indagação de “como uma empresa multinacional do setor de cosméticos se utilizou do omnichannel para suprir a alta demanda de entrega expressa causada pela pandemia da Covid-19?”

O objetivo geral do estudo é analisar a forma que uma estrutura integrada de canais de distribuição contribui para o atendimento de uma grande demanda de pedidos, ainda possuindo como objetivos específicos verificar quais foram os impactos que a pandemia da Covid-19 ocasionou no setor de e-commerce e entender como funciona a operação de entrega expressa de uma empresa multinacional.

As metodologias empregadas no artigo são a de levantamento através de uma entrevista semiestruturada com o diretor executivo de logística da empresa, e a de pesquisa bibliográfica através de artigos, livros e dados secundários obtidos em uma apresentação da empresa em um evento internacional de logística.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este item trará revisões bibliográficas sobre todos os temas pertinentes ao presente trabalho. Serão apresentadas contextualizações sobre o e-commerce e todas as suas nuances; sobre os impactos que a pandemia causou no e-commerce brasileiro; sobre os conceitos de entrega expressa e a definição de *omnichannel*.

2.1 E-COMMERCE

Megido e Szulcsewski (2007) pontuam que *e-commerce*, em um sentido amplo, engloba todos processos comerciais realizados por meio de redes de computadores, tais como a venda de produtos pela internet, a troca eletrônica de informações entre empresas, transferência eletrônica de dados etc; já no sentido limitado ao comércio varejista, os autores pontuam o comércio eletrônico como um conjunto de transações efetuadas pela internet, que utilizam as facilidades oferecidas pelo meio para atender de forma direta ou indireta os clientes. Essas transações estão envolvidas com o fluxo de informações, produtos e reservas, e são conhecidas como E-business (CHOPRA; MEINDL, 2003). Ainda de acordo com Chopra e Meindl (2003), o *E-business* envolve as seguintes atividades: a) permitir o fluxo de informações por toda a cadeia de suprimentos; b) negociar preços e contratos com

clientes e fornecedores; c) permitir que os clientes rastreiem pedidos; d) atender e entregar pedidos aos clientes; e) receber pagamentos dos clientes.

De acordo com Megido e Szulcsewski (2007), o e-commerce traz as seguintes vantagens: a) a loja virtual possui uma total disponibilidade de horário, estando aberta 24 horas por dia e podendo ser acessada de qualquer lugar do mundo, trazendo vantagens para o vendedor, que não perde nenhuma venda e ainda pode alcançar clientes do mundo inteiro, e para o cliente, que pode fazer as suas compras no momento que desejar; b) os serviços oferecidos aos clientes são melhorados, assim os fidelizando; c) as transações comerciais e transferência de dados ou documentos são realizadas com maior rapidez, assim tornando mais rápido o relacionamento comercial; d) o atendimento aos clientes é automatizado; e) a empresa adquire a possibilidade de competir em âmbito global; f) a necessidade de remanejamento físico na hora de atualizar as ofertas é dispensada; g) possibilidade de acompanhar os hábitos de compras do cliente, dessa forma podendo oferecer para o consumidor ofertas de compra que estejam de acordo com o seu perfil; h) economia nos processos de distribuição.

Uma das resistências que consumidores possuíam em relação ao e-commerce era no âmbito da segurança. Cruz (2021) aponta que o comércio eletrônico é baseado em relações de confiança muito maiores que o comércio físico, por isso a evolução da segurança nas transações online, com a possibilidade do consumidor conferir avaliações de outros clientes sobre a loja, rastrear o seu produto, um leque maior de páginas eletrônicas vendas, além das facilidades ofertadas por aplicativos de bancos para estornar transações fraudulentas, trouxeram mais confiança para o consumidor realizar as suas compras por esse meio.

2.1.1 VARIÁVEIS PRESENTES NA OPERAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS DE UM E-COMMERCE.

Um e-commerce deve levar em consideração diversos fatores para definir os moldes de sua operação de entrega dos produtos. Um desses fatores é o prazo de entrega que o comércio eletrônico oferta para o cliente. Uma entrega sendo realizada dentro do prazo acordado, ou de forma antecipada a essa data, agrega qualidade e satisfação na experiência de compra do consumidor, porém gera um efeito contrário quando o serviço é mal executado, já que atrasos e longos períodos de espera estão entre os principais motivos para desistência ou cancelamento de pedidos no e-commerce (BENITEZ, 2021). A boa execução do processo de entrega, mantendo o envio de mercadorias dentro do cronograma, diferencia um e-commerce de seus concorrentes, assim aumentando a sua participação no mercado (BENITEZ, 2021). E o custo dessa entrega também irá influenciar na satisfação do consumidor com o serviço, pois um custo de entrega baixo é um dos benefícios preferidos de quem realiza compras pela internet (ANTUNES, 2021). Como cada consumidor possui necessidades específicas e necessita de soluções distintas para cada caso (BENITEZ, 2021), o ideal para a operação seria a contratação de diferentes transportadoras, assim podendo escolher quais as melhores condições de prazo e frete em cada situação (ANTUNES, 2021).

Benitez (2021) aponta que para um e-commerce aprimorar o seu processo de entrega, é necessária uma maior atenção em três itens: a) tecnologia da informação: a utilização de novas tecnologias se mostra uma grande aliada, oferecendo ao cliente plataformas que ofereçam overview sobre o pedido, rastreamento da entrega e automatização dos e-mails, assim agregando valor ao serviço; b) gestão de estoque: a boa gestão e organização de estoque ajuda na prevenção de falhas na logística de um e-commerce. A utilização de canais integrados é importante na prestação de um bom serviço, assim deixando o e-commerce preparado para períodos de oscilações; c) buscar transportadoras confiáveis e

flexíveis: ao contratar uma empresa de transporte para realizar as entregas, é preciso analisar a sua capacidade de atendimento, tamanho da frota e flexibilidade para lidar com imprevistos.

Outro fator presente é o dimensionamento da carga dentro dos veículos. Uma boa maneira de garantir eficiência no envio das remessa é fracionando a carga. Garcia (2021) explica que mercadorias em pequenas quantidades e que ocupam pouco espaço no veículo são mais bem transportadas de forma fracionada. O autor ainda complementa que permitir que remessas que serão entregues em uma mesma rota ocupe o mesmo espaço dentro do veículo acaba otimizando o envio, ainda trazendo uma redução de custos para a empresa.

2.2 IMPACTOS DA PANDEMIA NO E-COMMERCE

A 43ª edição do Webshoppers (2021b), que é um estudo sobre o e-commerce brasileiro elaborado pela Ebit | Nielsen, realizou um levantamento da conjuntura desse primeiro 1 ano completo de pandemia (mar/2020 – mar/2021), trazendo dados sobre o comércio eletrônico que mostram os efeitos da pandemia no setor. De acordo com o estudo, o número de vendas no ano de 2020 atingiu a marca histórica de R\$ 87 bilhões, registrando um aumento de 41% em relação ao ano anterior (gráfico 1), tendo como um dos fatores motivadores desse aumento o crescimento da quantidade de pedidos ao longo dos anos.

Gráfico 1 – evolução das vendas do e-commerce brasileiro (em bilhões)

Fonte: adaptado de Webshoppers (2021b)

Outro fator que colaborou com esse aumento, segundo o relatório, é a inserção de novos clientes no segmento. Em 2020, foram registrados 13,2 milhões de novos consumidores no e-commerce, sendo 17,9 milhões a mais que o ano anterior, registrando um crescimento de 23%. No gráfico 2 é possível verificar a evolução da quantidade de consumidores no e-commerce.

Gráfico 2 – evolução da quantidade de consumidores no e-commerce (em milhões)

Fonte: adaptado de Webshoppers (2021b)

De acordo com o Relatório E-commerce no Brasil, realizado pela Conversion (2021), o setor de cosméticos, área de atuação da empresa analisada, registrou um crescimento de 15% no primeiro ano completo de pandemia (mar/2020 – mar/2021). A empresa em específico obteve um crescimento de 16,08% no número de acessos no mesmo período (gráfico 3).

Gráfico 3 – acessos mensais no site da empresa estudada no YoY (em milhões)

Fonte: adaptado de Conversion (2021)

Já a 42ª edição do Webshoppers (2021a) traz dados que demonstram que a pandemia intensificou o e-commerce, iniciando um brusco crescimento a partir de abril de 2021. De janeiro a março de 2021 foi apresentado uma variação de 19% a mais de faturamento e 16% a mais de pedidos em relação ao mesmo período do ano anterior; já o período de abril a junho de 2021 apresentou uma variação de 70% a mais de faturamento e 57% a mais de pedidos em relação ao mesmo período em 2019. Tais dados podem ser vistos com mais detalhes na figura 1.

Figura 1 – variação de crescimento do e-commerce em períodos pré e durante Covid-19

Em relação as regiões do país, o nordeste apresentou um crescimento de 107% em faturamento no e-commerce no primeiro semestre de 2020 em relação ao de 2019, o norte 93%, centro-oeste 45%, sudeste 39% e sul 25% (WEBSHOPPERS, 2021a).

2.3 ENTREGA EXPRESSA

A bibliografia de entrega expressa utiliza-se de várias características para defini-la. Mazeto (2019) define o segmento como uma forma de entrega que é realizada de maneira mais rápida por um comércio eletrônico. Ghisleni (2012) traz a encomenda expressa como um serviço que oferece entrega rápida de remessas através de carga fracionada. Já Oxford (2005) conclui que a atividade realiza entregas porta a porta, no dia seguinte e com horário definido – essas com um tempo de trânsito incorrendo entre 2 e 3 dias.

Baseado na conceituação dos autores, pode-se definir entrega expressa como um serviço de transporte de remessas feito porta a porta, atribuído de um curto prazo de entrega.

De acordo com Mazeto (2019), a principal característica da entrega expressa é a agilidade. Logo após a compra do produto ser confirmada, o pedido terá uma prioridade de envio em relação a outras remessas, então ele será separado no estoque e embalado o mais rápido possível, sendo direcionado a uma transportadora que seja especializada em entregas expressas.

Uma remessa é considerada expressa quando possui uma prioridade de prazo sobre as demais e que não seja dependente de consolidação (DANTAS, 2007). Para facilitar, essas remessas são encaminhadas para o envio com outras que possuam as mesmas características (GHISLENI, 2012). São utilizados diferentes modais de transporte, sendo escolhido o que melhor se adequa ao contexto da entrega (FORECASTING, 2005); sendo os mais utilizados o aéreo e o rodoviário (DANTAS, 2007).

Devido ao prazo curto que a empresa possui para realizar a entrega, algumas etapas da operação são realizadas no período noturno (OXFORD, 2005). Na figura 2 é possível observar uma operação genérica de entrega expressa. Destaca-se na imagem o uso de diferentes modais de transporte, a

realização de etapas do processo no período noturno e a entrega realizada no dia seguinte ao envio.

Figura 2 – representação de operação de entrega expressa

Fonte: adaptado de FORECASTING (2005)

Dekker, Heij e Kim (2017) pontuam que o serviço expresso costuma ser mais atrativo para o transporte de bens de maior valor e para consumidores de maior aquisitivo. No primeiro caso, essa atratividade se dá pelo valor agregado que é entregue ao consumidor, que de acordo com Oxford (2005), ao se contratar um serviço de entrega expressa, a coleta da mercadoria é organizada pela própria empresa, com o cliente possuindo acesso às informações sobre o andamento dos envios desde a coleta até a entrega, simplificando e agilizando o transporte da mercadoria, dessa forma, trazendo mais segurança ao remetente no que se refere ao envio de sua remessa; já no segundo caso, Dekker, Heij e Kim (2017) acrescentam que a entrega expressa apresenta um trade off para o consumidor de uma cobrança de frete de maior valor, porém com um prazo de entrega menor, então o cliente com um maior poder aquisitivo consegue aderir a essa compensação e garantir a entrega do seu produto de forma mais rápida. Esse preço maior do frete se deve a rapidez em que o serviço é executado, pois exige uma disponibilidade imediata da transportadora que realizará o envio (MAZETO, 2019).

O serviço expressa consegue diminuir a distância geográfica de uma entrega. Dekker, Heij e Kim (2017) pontuam que com opções confiáveis e bem implementadas de entrega expressa, a dimensão temporal da distância é reduzida. Outro papel importante da indústria expressa, segundo Oxford (2005), é de facilitar o sucesso de outras partes da economia, garantindo a competitividade contínua de empresas. Um fator que valida essa tese é o fato de que, segundo Farooq et al (2019), baseado em Zhu (2014), a indústria expressa é segmentada em grandes redes de correios e serviços locais de menores tamanhos, assim potencializando outros setores da economia a alavancando empresas de menor porte. Além desses fatores, a entrega expressa, quando bem administrada através da otimização dos processos internos do e-commerce, oferece vantagens de fidelização ao consumidor (MAZETO,

2019), assim gerando vantagem competitiva para a empresa.

2.4 OMNICHANNEL

A palavra omnichannel contém “omni”, quem em latim significa “tudo”, e channel, do inglês, que significa “canal”. Assim, o sentido da palavra se aproxima de “todos os canais” (SILVA et al, 2020). O omnichannel, segundo Kautnick (2021 apud SOUSA et al, 2021), se conceitua como um canal integrado e holístico focado na integração de atividades dentro e através dos canais para atender as expectativas dos clientes. Essa integração é realizada através da combinação de processos comuns de maneira harmoniosa (COELHO, 2015). De acordo com Kautnick (2021), o intuito do omnichannel é possibilitar que os consumidores transitem livremente entre os canais, usufruindo de maneira síncrona de qualquer canal de varejo online e offline para realizar as suas compras. O seu desafio é padronizar todas as informações presentes em diferentes canais, para que os consumidores possam se beneficiar amplamente dessa ligação e da partilha de dados, resultando em uma maior coesão (COELHO, 2015). Entre exemplos de práticas de omnichannel estão as situações em que clientes encomendam um produto online e o retiram em um ponto de venda físico, quando devolvem um produto comprado online e o retiram em uma loja próxima e quando ganham descontos com base no total de compras feitas online e em lojas físicas (KAUTNICK, 2021). Essas praticidades que permitem que clientes concluam as suas compras e a recebam de qualquer canal de sua escolha, trazem uma experiência contínua e uniforme sem qualquer barreira perceptível (SILVA et al, 2020).

Nos últimos anos houve uma mudança de comportamento do consumidor, que abandonou o processo de compra de forma direta e executa a sua compra primeiro pesquisando o produto em um canal, tendo o contato com a empresa através de outro e por fim executando a compra por meio de um terceiro canal (SILVA et al, 2020), tornando a experiência do cliente mais assertiva, estratégica e pessoal (SOUZA, 2021).

O relacionamento entre os canais que o omnichannel proporciona torna o processo de compra mais cômodo, intuitivo e simplificado (COELHO, 2015). O cliente é conduzido por cada passo do caminho nos canais físicos e online, que estão disponíveis para ele onde e quando decidir realizar a sua compra, ainda estando preparados para captar e analisar informações de forma simultânea (SILVA et al, 2020).

No ponto de vista do marketing, o omnichannel amplia o leque de alcance de ações, promoções e campanhas, pois em todos os canais de divulgação é falada a mesma linguagem (SOUZA, 2021). E no âmbito das operações logística, a integração dos canais também contribui, já que em algumas lojas acontecem remodelações em lojas, que acabam se transformando em pequenos centros de distribuição, visando atender as demandas dos e-commerces, executando serviços de retirada e de entrega (KAUTNICK, 2021 apud KOTLER; KELLER, 2012; PEREIRA; FRAZZON, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Uma das metodologias empregadas no artigo será a de levantamento, que de acordo com Gil (2021), é um tipo de pesquisa que se caracteriza pela interrogação direta as pessoas ou ao grupo em que se deseja obter informações, para que, posteriormente, se realize uma análise, quantitativa ou qualitativa, sobre a situação estudada. Nesta pesquisa o levantamento será realizado através de uma entrevista semiestruturada com um gestor da empresa estudada. De acordo com Lakatos e Marconi (2019), a

realização de uma entrevista possui o objetivo de compreender as perspectivas e experiências do entrevistado, trazendo como vantagens a maior possibilidade de coleta de dados que não se encontram em fontes documentais e a maior flexibilidade e oportunidade para avaliar atitudes e comportamentos, com o entrevistado podendo ser mais bem observado. O gestor entrevistado é diretor executivo de logística da empresa. O profissional é responsável pela logística de entrega de produtos em diferentes canais e stakeholders¹ comerciais. Além do levantamento, também será realizada uma pesquisa bibliográfica de dados secundários obtidos a partir de uma apresentação denominada “melhores práticas de omnicanalidade”, realizada pelo diretor de varejo online da empresa em uma feira internacional de logística. Nessa apresentação foram explanados dados e explicações sobre a operação de e-commerce da empresa utilizando-se do omnichannel. Segundo Gil (2021), uma pesquisa bibliográfica possui a elaboração baseada em materiais já publicados, e apresenta a vantagem de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.

A abordagem da análise dos resultados possuirá caráter qualitativo, que Lakatos e Markoni (2019 apud Richardson, 2015) pontuam que esse modelo de análise busca compreender de forma detalhada os significados e características situacionais apresentadas pelo entrevistado.

A companhia analisada é uma empresa multinacional de cosméticos com fundação consumada no ano de 1977. Além do Brasil, possui operações em outros 15 países, possuindo um grande destaque em Portugal, onde abriu a sua primeira loja em 1987 e hoje se apresenta como uma das maiores redes de cosméticos do país europeu. No Brasil, é o maior varejista on-line de produtos de beleza e possui a maior rede de franquias. Realiza as suas vendas de forma multicanal, através de venda direta, franquias/lojas, não proprietário² e e-commerce. A empresa iniciou as suas operações em uma farmácia de manipulação na cidade de Curitiba, tendo aberto a sua primeira loja dois anos depois e chegando à marca de mil lojas em 1985. Em 1990 a empresa se tornou um grupo, e a partir de 2010 iniciou um processo de expansão, criando e adquirindo outras marcas. Atualmente o grupo é proprietário de 6 marcas de produtos de beleza e possui 12 mil colaboradores diretos e 33 mil colaboradores indiretos na rede de franquias.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entrevista realizada pelo autor no dia 02/11/2021 por meios eletrônicos. Na realização da entrevista, em primeiro momento o diretor executivo de logística e e-commerce da empresa analisada foi indagado sobre os efeitos que a pandemia da Covid-19 ocasionou nas operações da empresa.

Entrevistado: *A pandemia causou um crescimento de 100% a 200% na demanda da empresa, assim obrigando a empresa a rever a sua estrutura e as suas operações, tendo que sondar as possibilidades de construir novos centros de distribuição e planejar novas e mais rápidas formas de entrega, como delivery sameday e next day*

A segunda pergunta foi no sentido de entender quais foram as mudanças realizadas na estrutura da

¹ Em uma tradução livre para o português, o termo significa “parte interessada”

² São distribuidores da marca da empresa e de outras marcas que o grupo administra.

empresa para que a demanda do e-commerce pudesse ser atendida. **Entrevistado:** *A empresa construiu dois novos centros de distribuição no período de um ano, contrataram novos funcionários para trabalhar em novos turnos e contrataram seis novas transportadoras.*

Na terceira pergunta foi pedida uma explicação sobre o modo de funcionamento da operação de entrega expressa da empresa. **Entrevistado:** *Os pedidos feitos até meio-dia são entregues no máximo até às 8 horas da noite, com o picking sendo realizado nos centros de distribuição ou, se aproveitando do omnichannel, em lojas franqueadas.*

Na pesquisa bibliográfica realizada por meio de uma apresentação sobre omnichannel conduzida pelo diretor de varejo online da empresa, foram obtidos dados sobre a estrutura da empresa e suas estratégias para atender a demanda do e-commerce. Na apresentação foi explanado que a empresa possui dois modelos de omnichannel. O primeiro é o de hubs franqueados, que a empresa possui 4,300 unidades, que são lojas franqueadas utilizadas como pequenos centros de distribuição, assim as utilizando para realizar as entregas de vendas diretas; o segundo modelo é o de clique e retire, que possui 1,670 unidades, em que o cliente escolhe uma loja da empresa para fazer a retirada de seu produto. É através dessa rede de franqueados que a empresa reduz o prazo de entrega de seus produtos. Ainda sobre o clique e retire, a empresa destacou a importância desse modelo de canal integrado para garantir a entrega rápida de pedidos em locais distantes. Foi pontuado que utilizando os centros de distribuição, que estão localizados na região sudeste do país, a empresa consegue realizar entregas de prazos de no máximo 2 dias de 60% dos volumes, em 9 estados e 322 cidades. Então um cliente de Manaus que tenha feito um pedido, não conseguirá receber a sua compra em até 2 dias através do processo de picking nos centros de distribuição, sendo a integração dos canais que possibilita que o consumidor retire o seu produto em uma loja próxima de sua casa, essencial para garantir o envio rápido da remessa.

Os dados de participação das regiões no clique e retire são apresentados na figura 3.

Figura 3 – participação de pedidos clique e retire nos estados brasileiros

Fonte: Intermodal Xperience (2021)

Nota-se uma grande participação de estados que costumeiramente possuem prazos de entrega mais longos, como Amazonas e Pernambuco.

5. CONCLUSÃO

Concluiu-se por meio deste trabalho que a estrutura *omnichannel* da empresa foi um fator determinante para que a demanda do e-commerce provocada pela pandemia pudesse ser atendida. O modelo clique e retire foi de grande auxílio para que a empresa mantivesse o seu nível de serviço. Esse tipo de canal integrado preenche as lacunas deixadas pela falta de centros de distribuição localizados em certas regiões do país.

Além disso, foi-se constatado uma importância da entrega expressa como atrativo para consumidores. A opção de receber um pedido no dia subsequente a data da compra ou até no mesmo dia é uma grande atratividade para o consumidor. Principalmente levando em conta o cenário pandêmico, em que existe uma maior urgência para o recebimento das remessas,

Por fim, o resultado do trabalho demonstra a grande importância de uma rede de operações integrada, que além de ser uma vantagem competitiva, também é um fator determinante em momentos de crise

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao diretor executivo de logística da empresa estudada por ter aceitado contribuir para o presente artigo.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, L. O impacto da gestão logística no lucro do e-commerce. **E-commerce Brasil**, 2021. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-impacto-da-gestao-logistica-no-lucro-do-e-commerce/>. Acesso em: 09 nov. 2021.

BENITEZ, J. A importância dos prazos de entrega no seu e-commerce. **E-commerce Brasil**, 2021. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/prazos-de-entrega-no-e-commerce-importancia/>. Acesso em: 07 nov. 2021.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação**. Pearson Prentice Hall: São Paulo, 2003.

COELHO, S. C. P. **Desafios do omnichannel na aplicação às empresas nacionais**. 2015.

CONVERSION. Relatório e-commerce no Brasil abril/2021. 2021.

CRUZ, W. L. M. Crescimento do e-commerce no Brasil: desenvolvimento, serviços logísticos e o impulso da pandemia de Covid-19. **GeoTextos**, v. 17, n. 1, p. 67-88, 2021.

DANTAS, L. S.; FUERTH, L. R. **O e-commerce e a integração logística no transporte de carga expressa**. 2007.

DEKKER, R.; HEIJ, C.; KIM, T. Y. Cross-border electronic commerce: distance effects and express delivery in european union markets. **International Journal of Electronic Commerce**, v. 21, n. 2, p. 184-218, 2017.

FAROOQ, Q. et al. A review of management and importance of e-commerce implementation in service delivery of private express enterprises of China. **Sage Open**, v. 9, n. 1, 2019.

FORECASTING, O. E. The impact of the express delivery industry on the global economy. **Unpublished Report**, p. 1-43, 2005.

GARCIA, E. Carga fracionada: solução que reduz custos e torna a entrega mais eficiente. **E-commerce Brasil**, 2021. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/carga-fracionada-solucao-que-reduz-custos-e-torna-a-entrega-mais-eficiente/>. Acesso em: 06 nov. 2021.

INTERMODAL XPERIENCE. Melhores práticas de omnicanalidade. 2021. Disponível em: <https://app.swapcard.com/event/intermodal-xperience/planning/UGxhbm5pbmdfNjU3MTg3>. Acesso em: 15 nov. 2021.

KAUTNICK, A. M. **Revisão sistemática do omnichannel com enfoque no contexto brasileiro**. Florianópolis, 2021.

MAZETO, T. Entrega expressa: o que é e como usar na sua loja virtual. **E-commerce Brasil**, 2021. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/entrega-expressa-o-que-e-e-como-usar-na-sua-loja-virtual/>. Acesso em: 06 nov. 2021.

MEGIDO, J. L. T.; SZULCSEWSKI, C. J. **Administração estratégica de vendas e canais de distribuição**. São Paulo: Atlas, 2007.

SILVA, M. K. **Percepções e desafios da gestão omnichannel: um estudo no setor de restaurantes**. 2020.

SOUZA, C. Benefício do omnichannel na experiência do cliente. **E-commerce Brasil**, 2021. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/beneficio-do-omnichannel-na-experiencia-do-cliente/>. Acesso em: 12 nov. 2021.

WEBSHOPPERS. 42^a ed. 2021a. **Overview do e-commerce**. Disponível em: https://myagmexpress.com/downloads/Webshoppers_42.pdf. Acesso em: 08 set. 2021.

WEBSHOPPERS. 43^a ed. 2021b. **Overview do e-commerce**. Disponível em: https://myagmexpress.com/downloads/Webshoppers_42.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021.